

Élargir pour recentrer ? Les enjeux d'une amélioration de la formation en psychologie clinique

Paul Arnault*

En tant qu'objet de connaissance, la formation des psychologues peut être appréhendée de bien des manières. Considérée du point de vue des contenus pédagogiques, l'idée d'une amélioration peut faire surgir une question en apparence paradoxale : un élargissement théorique, en y inscrivant davantage de philosophie et de sciences humaines et sociales (SHS) peut-il servir à un recentrage pratique? La formation des psychologues a-t-elle cependant besoin d'être « améliorée » ? Qu'entendre au juste par le terme « amélioration » ? Et pourquoi, au juste, la pratique devrait-elle être « recentrée » ? Pour répondre à ces questions, il apparaît avant toute chose nécessaire de s'entendre sur le sens d'un certain nombre de notions. Dans une perspective sociohistorique, nous discuterons ensuite plusieurs propositions concernant des aspects de la formation, clinique principalement, touchant à quatre grandes dimensions professionnelles : historiques, identitaires, épistémologiques et éthiques, ceci afin de contribuer à la réflexion collective à propos des contradictions du monde psychologique.

La formation est en effet un objet pour les sciences de l'éducation, la sociologie de l'éducation, l'histoire de la formation, les psychosociologies, etc. Elle a pour synonyme les expressions initiation, éducation, instruction, apprentissage ou socialisation et fait référence, de façon générale, aux actions pédagogiques qui s'exercent sur des enfants ou des adultes de la part de personnes généralement mandatées institutionnellement pour transmettre non seulement des connaissances et un savoir-faire mais également, de façon moins explicite, des « manières d'agir, de penser et de sentir » pour reprendre la célèbre expression de Durkheim. Mais pourquoi forme-t-on ? Pour mille raisons sans doute mais il est possible de dégager la notion centrale de reproduction d'un corps. Un corps de métier par exemple. Les psychologues en l'occurrence forment de futurs psychologues qui deviendront, pour certains d'entre eux, formateurs de psychologues à leur tour. De ce point de vue, le/la psychologue est un-e professionnel-le qui possède un *titre* et, dans le meilleur des cas, un *poste*...de psychologue.

Pour une sociologie historique de la psychologie

On sait que la profession de clinicien-ne émerge progressivement à partir de l'après guerre avec l'insistance de Daniel Lagache et des professionnels gravitant autour du centre psychopédagogique Claude-Bernard. Le succès est important notamment grâce à la « demande sociale ». Le laboratoire de psychologie clinique est fondé à la Sorbonne, de haute lutte, par Juliette Favez-Boutonier en 1959. Suite au rejet de la proposition de Didier Anzieu (1969), un héritier du groupe, il faudra attendre 1985 pour que le titre de psychologue soit légalisé. Cette histoire un peu scolaire, officielle oserait-on dire, est bien connue. Essentiellement le fait des psychologues eux-mêmes, elle se rapproche de la tendance historiographique internaliste qui se voit reprochée, à raison d'ailleurs, son manque d'insistance sur les conditions de possibilité impliquées dans la naissance de la discipline académique. Les « nouveaux » historiens de la psychologie se réclament davantage d'un contextualisme, qui peut se révéler, parfois, tout aussi réducteur¹.

* Psychologue clinicien titulaire d'un Master de recherche en sociologie (EHESS).

¹ Une excellente perspective contextualiste est illustrée dans J. Jansz et P. van Drunen (ed), *A Social History of Psychology*, Oxford, Blackwell, 2004.

Pour comprendre cette émergence, il est indispensable de retracer l'histoire des rapports entre cette profession et l'État, en se basant comme il se doit sur l'approche théorique la plus adaptée, c'est-à-dire, selon nous, la sociologie historique des professions. Mais retracer ce développement *en soi* n'a que peu d'intérêt. En effet, c'est seulement en relation aux autres professions du champ médico-social surtout qu'il s'agit d'appréhender la sociogenèse de la position de psychologue clinicien. La complexification de l'espace social des métiers de l'assistance, au sens large, a entraîné des requêtes identitaires de plus en plus précises parallèlement à une division du travail de plus en plus poussée (ergothérapeutes, conseiller-es en économie sociale et familiale, coachs, etc.). Il nous semble que c'est dans cette perspective sociohistorique qu'il s'agit d'enseigner l'histoire de la psychologie.

Nous en arrivons à une double interrogation : pourquoi et comment mieux former les psychologues ? Le *mieux* suppose l'idée d'un bien amélioré (ou d'un mal amoindri) qui implique nécessairement une référence idéale. Partons donc du présupposé qu'il est plutôt souhaitable que les formations ne se dégradent pas, ou mieux, qu'elles se perfectionnent. Quels sont donc les raisons permettant d'affirmer que la formation des psychologues aurait besoin d'amendements ? Les psychologues figurent probablement parmi les professionnels les plus réflexifs au monde. Cependant, pour être complet, ce louable exercice ne peut exclusivement se fonder sur une méthode subjective. Le temps fait d'ailleurs bien les choses : les données concernant la psychologie et les psychologues s'accumulent. Elles méritent dès lors d'être enseignées aux étudiants. Ce sont peut-être les lacunes de l'histoire « classique » de la psychologie qui montreront le chemin le plus fécond, mais certainement pas le plus tranquille. On sait que Freud se considérait comme un archéologue, qu'il n'a pas fait beaucoup de concession au siècle et qu'il affirmait, en bon *Aufklärer* : « *la vérité n'est pas tolérante* ». Les questions de l'oubli, de l'inconscient et de la répétition face à l'absence d'un « travail de mémoire » sont des enjeux d'une grande importance pour les psychologues.

Au-delà des événements communément enseignés dans le cadre d'une formation initiatique, il importe dès lors d'examiner, au risque d'une gêne pourtant potentiellement salutaire, les faits discrets de l'histoire de la psychologie. Comme souvent, il s'agit de remercier en particuliers nos confrères des SHS anglo-saxons dans leur contribution à cette pénible tâche. Quatre périodes nous apparaissent particulièrement sensibles : la deuxième partie de l'Entre-deux-guerres, Vichy, le début de la Guerre froide et les années précédant la légalisation du titre². Leur étude permet de mettre en évidence des pratiques méconnues ayant participé à la professionnalisation et par conséquent à la formation des psychologues.

Les apports de l'ethnographie et de la sociologie des professionnels de santé

Si l'histoire sociale éclaire les zones d'ombre d'un « passé qui ne passe pas », l'ethnographie fournit quant à elle une perspective tout à fait intéressante aux praticiens soucieux de leur pratique quotidienne³. Les cliniciens gagneraient à poser sur eux-mêmes le regard ethnographique afin de prendre davantage conscience du fait que l'efficacité de leur pratique se fonde non seulement sur la justesse de leurs connaissances mais *aussi* sur la légitimité sociale, c'est-à-dire symbolique, qui lui est accordée par Autrui. Tenue

² Voir chronologiquement : William H. Schneider, « The Scientific Study of Labour in Interwar France », *French Historical Studies*, vol. 17, n° 2, 1991, p. 410-446 ; Daniel Lagache, « La psychologie et le temps présent », *Éducation*, n° 61, 1941, réédité dans Eva Rosenblum (Éd.), *Daniel Lagache. Œuvres complètes*, Paris, PUF, t. I, p. 363 à 372 ; Alain Drouard, *Une inconnue des sciences sociales. La Fondation Alexis Carrel. 1941-1944*, Paris, Maison des sciences de l'homme, 1992 ; Ellen Herman, *The Romance of American Psychology. Political Culture in the Age of Experts*, Berkeley, University of California Press, 1995 et A. Touati (dir), *L'Avenir des pratiques psychologiques*, Marseille, Éd. Psychologie et Avenir, 1984.

³ On lira avec intérêt les contributions regroupées dans Didier Fassin (dir.), *Des maux indicibles. Sociologie des lieux d'écoute*, Paris, La Découverte, 2004.

vestimentaire comme formation sociale de compromis, élocution hyper-articulée et gestuelle contrôlée, attitudes et silences inspirés, acquiescements respectueux de l'équipe référables aux interprétations plus ou moins absconses émises en réunion d'équipe, jeux de mots, recours à des références culturelles sociologiquement modales : autant d'observations à mettre en rapport avec les positions occupées par les psychologues dans le monde social et médico-social. Il s'agit d'avoir à l'esprit que l'efficacité des paroles du/de la psychologue repose sur des conditions sociales qui lui donne sa performativité. Ce travail en équipe pluridisciplinaire impose que l'adage socratique « *connais-toi, toi-même* » s'accompagne d'un « *connais les autres, aussi* ». En effet, les psychologues fraîchement formés savent-ils avec qui ils vont travailler ? En d'autres termes, leur a-t-on expliqué l'histoire et l'état actuel de la division du travail médico-social ? Connaître l'autre, c'est connaître son passé, ses références et ses aspirations professionnels. Point important, les rapports du/de la psychologue avec ses collègues vont déterminer, en partie du moins, les diagnostics⁴ ainsi que la tonalité dont l'enjeu de prise en charge sera investi : d'une collaboration respectueuse à une concurrence déloyale pour le « monopole du cœur ».

Pour une clinique dialectique

Face aux inévitables lacunes dans chaque formation, on pourrait aisément accepter, si elle ne pêchait pas par excès de volontarisme, la remarque selon laquelle les étudiants auraient, après tout, toujours le « choix » de se former ici ou là, à ci ou à ça. L'appel au libre-arbitre dans les questions délicates est trop souvent une manière de négliger les responsabilités collectives. Un élargissement consisterait, entre autres choses, à révéler l'existence de *tous* les modes de connaissance théoriques dans le champ des SHS (phénoménologiques, objectivistes, praxéologiques) et de *toutes* les théories de la personnalité respectant au moins un des critères de scientificité communément admis (correspondance entre énoncé et réalité extra-linguistique, cohérence logique ou consensus entre pairs). Il est difficile de nier que l'enseignement de la philosophie aux psychologues est pour le moins sommaire. Cette pauvreté nuit considérablement à leur formation puisqu'elle sclérose les mouvements épistémologiques qui permettraient d'éviter les placages théoriques et conceptuels, si fréquents, sur les phénomènes et les significations appartenant à différents ordres de réalité. De même, les étudiants disposent de programmes presque exclusivement séparés en pôles objectivistes et compréhensifs alors qu'il s'agirait de proposer une lecture bien plus dialectique. Notons enfin la prégnance de l'individualisme théorique qui tend à évacuer la notion de *gestalt*. Ce biais implique de surcroît un intérêt pour les processus internes au détriment des phénomènes relationnels. « *Un bébé, ça n'existe pas* » disait le dialecticien D. W. Winnicott. Un individu non plus, pourrait-on ajouter.

Approfondir la réflexion éthique

Cette situation semble s'inscrire dans un contexte plus général. Un certain nombre d'intellectuels s'accordent pour considérer que sévit, depuis une trentaine d'années environ, une régression culturelle qui tend à présenter comme désormais acceptable un certain nombre d'idées ayant en commun d'abraser les différences de principe entre le temporel et le spirituel, souvent au nom d'un pragmatisme bon teint qui frise bien souvent l'activisme hypomaniaque. La notion d'amélioration semble, avec l'importation de la rationalité économique d'entreprise dans le champ médical par exemple, de plus en plus souvent entendue au sens purement technique (« tarification à l'acte »), comme si les professionnels de santé pouvaient séparer

⁴ Voir Anselm Strauss, *La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme*, Paris, L'Harmattan, 1992.

technè et *ethos*. C'est pourtant dans cette unité que les psychologues doivent être, d'après nous, mieux formés. Si l'on accepte cette idée normative, il s'agit dès lors d'approfondir de façon générale les discussions avec les étudiants concernant, comme dans le secteur du travail notamment, la notion de consentement libre et du droit à la contre-évaluation. Lorsqu'un candidat se retrouve, à l'embauche, face à une étape de passation de test, quel degré de liberté est laissé à ce consentement ? Admettons que cette personne soit *contrainte*, par une nécessité économique ou juridique, d'accepter une « offre raisonnable d'emploi ». Peut-elle refuser de répondre, pour des raisons éthiques par exemple, aux questions du/de la psychologue ? En théorie, oui. Sans saborder dans le même mouvement son projet d'embauche ? Pratiquement, non. Peut-elle demander une contre-évaluation, en cas de non embauche (art. 9) ? En théorie, oui. Et être embauché après cette tracasserie ? Pratiquement, non. Situation sociale, et non pas seulement intersubjective, hautement paradoxale : « *vous avez le choix de refuser ce test (consentement libre), mais si vous le faites, vous ne serez sans doute pas embauché (et éclairé)* ».

Si le code proclame catégoriquement un humanisme transcendant (droit de la personne, droit à la dignité, à la liberté), il n'est pourtant pas dénué d'équivoques. Ainsi trouve-t-on agglutinées la liberté au sens philosophique comme état de l'être qui ne subit pas de contrainte et la liberté entendue au sens des économistes utilitaristes. De quelle forme de liberté s'agit-il dans ce passage : « *le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues...* ») (art. 23). Dans un marché « libre », je peux donc, certes *sans abus*, « concurrencer » mes pairs. Bien. Mais qu'est-ce à dire au juste ? Il serait sans doute instructif de discuter avec les étudiant-e-s des modalités d'une telle compétition réglée avant qu'un article sur la « concurrence libre et non faussée » ne puisse voir, dans une torpeur générale, le jour.

Conclusion

Nous avons tenté ici de mettre en évidence le caractère souhaitable d'une formation élargie et d'une pratique affinée pour deux raisons principales. La première consiste essentiellement à *réflexiviser* davantage la pratique psychologique ainsi qu'à questionner les approches épistémologiques classiques. La seconde est tributaire de la précédente : la proposition de réformer la formation des psychologues découle avant tout du constat que le psychologisme lié aux carences évoquées nuit moins aux psychologues qu'à ceux qui, plus ou moins *librement*, les rencontrent. Aussi, l'écart entre les titres et les postes est aujourd'hui tel que nombre de psychologues sont amenés à se reconverter ou se déclasser (choix d'un poste d'éducateur spécialisé par exemple) ce qui tend à entraîner une dévaluation du titre, de la qualité des interventions et de la psychologie elle-même. La prédiction du sociologue Everett Hughes datant de 1952 s'est avérée tout à fait exacte : le fossé entre l'enseignement-recherche et la pratique psychologique n'a cessé de se creuser. Les praticiens ont objectivement intérêt à un marché du travail moins concurrentiel ce qui implique davantage de postes ou moins de titres⁵. Les formateurs ont quant à eux intérêt à conserver ou augmenter le nombre de psychologues à former s'ils ne veulent pas connaître le chômage des praticiens. C'est bien cette contradiction exacerbée qui participe à l'existence même de ce numéro de *Psychologues et psychologies*. Dans cette âpre lutte socioprofessionnelle, on en oublierait presque l'intérêt des premiers concernés : obtenir une assistance clinique de la meilleure qualité possible.

⁵ À propos de ces rapports, on peut lire Pierre Bourdieu et Luc Boltanski « Le titre et le poste : rapports entre le système de production et le système de reproduction », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 1, n°2, 1975, p. 95-107.